

**ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С
МАССИВАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ**

Жомуродов Дустмурод Мамасолиевич

*старший преподаватель Джизакский филиал Национального университета
Узбекистана, dustmurod@jbnuu.uz, +998932912012*

Мелиева Мохира Зафаровна

*студентка 2-курса, Джизакский филиал Национального университета
Узбекистана, mohirameliyeva2204@gmail.com*

Аннотация: Исследование представляет методику обучения новичков в программировании, с акцентом на визуализации, интерактивных видеоуроках и VR/AR технологиях. Методика способствует повышению мотивации студентов, углубленному пониманию концепций и самостоятельному обучению. Интеграция VR и AR обогащает обучение, делая его более интересным и практичным.

Ключевые слова: VR/AR технологии, визуализация, инновации в образовании, интерактивные видеоуроки, массивы, мотивация студентов, образовательные программы, обучение новичков, программирование, самостоятельное обучение

**INNOVATIONS IN EDUCATION: NEW APPROACHES TO WORKING
WITH ARRAYS IN EDUCATIONAL PROGRAMS**

Abstract: This study introduces a methodology for teaching programming to beginners, focusing on visualization, interactive video tutorials, and VR/AR technologies. The methodology is designed to enhance students' motivation, deepen their understanding of concepts, and promote independent learning. The integration of VR and AR enriches the learning experience, making it more engaging and applicable in practice.

Keywords: VR/AR technologies, visualization, innovations in education, interactive video tutorials, arrays, student motivation, educational programs, beginner training, programming, self-study

Введение

В современном мире информационных технологий и цифровой грамотности, понимание программирования становится неотъемлемой составляющей образования и профессионального роста. Особенно важно, чтобы начинающие программисты, будь то студенты или люди, самостоятельно стремящиеся овладеть этим искусством, имели возможность освоить фундаментальные навыки, такие как работа с массивами.

Массивы являются универсальным инструментом в программировании и широко используются для хранения, обработки и управления данными. Однако, обучение массивам может быть вызовом для новичков в программировании, и именно здесь на сцену выходят инновационные педагогические технологии.

В данной статье мы исследуем важность исключительных методов обучения массивам и представим инновационные подходы, разработанные с учетом потребностей новичков. Наша цель - рассмотреть текущее состояние обучения работе с массивами, обосновать необходимость инноваций и определить, какие методы эффективно справляются с преодолением сложностей, с которыми сталкиваются начинающие программисты.

Методология

Прежде чем перейти к описанию конкретных шагов и методов, давайте введем вас в суть нашей методики. Наш подход к обучению работы с массивами в программировании основывается на применении инновационных педагогических технологий, которые специально разработаны для облегчения процесса усвоения этой важной темы новичками в программировании.

Мы придаем особое значение интерактивности, визуализации и практической применимости учебных материалов. Наши методы не только объясняют теоретические аспекты работы с массивами, но также предоставляют студентам возможность сразу же применять полученные знания на практике. Весь процесс обучения структурирован и адаптирован для новичков в программировании, чтобы сделать его максимально понятным и увлекательным.

Теперь давайте более подробно рассмотрим этапы нашей методики:

Выбор учебных материалов: для разработки нашей методики мы тщательно отобрали учебные материалы, которые соответствуют потребностям новичков в программировании. Эти материалы включают в себя интерактивные онлайн-курсы, учебники с понятными примерами, видео-уроки и веб-приложения, предоставляющие практические задания для закрепления знаний.

Структурирование уроков: Мы разработали структуру уроков, которая начинается с простых концепций и постепенно переходит к более сложным задачам. Учебный материал разделен на блоки, каждый из которых фокусируется на определенных аспектах работы с массивами, таких как создание, доступ к элементам, сортировка и фильтрация.

Использование визуализации и интерактивности: в нашей методике мы уделяем особое внимание визуальным и интерактивным аспектам. Например, при изучении концепции массивов, студенты имеют возможность исследовать трехмерные модели массивов в виртуальной реальности (VR). Студенты могут буквально взять в руки виртуальные массивы, перемещать элементы, изменять их значения и видеть непосредственные результаты. Это обеспечивает глубокое и наглядное понимание принципов работы с массивами (рис.1.).

Кроме того, мы интегрировали AR-технологии в наши учебные материалы. Например, студенты могут использовать смартфоны или AR-очки для сканирования физических объектов и превращения их в виртуальные массивы. Это делает процесс обучения еще более интерактивным и практичным [1].

Рисунок 1. Применение VR технологий по теме "Работа с массивами"

Для закрепления знаний и практики работы с массивами, мы предлагаем интерактивные упражнения, включая головоломки и квесты, где студенты решают задачи, используя VR и AR возможности [4].

Одним из ключевых компонентов нашего обучения являются интерактивные видеоуроки. Эти видеоуроки разработаны так, чтобы обогатить процесс обучения и сделать его более интересным и эффективным для студентов.

- **Наглядное объяснение концепций:** Видеоуроки предоставляют возможность наглядно объяснить сложные концепции, связанные с работой с массивами. С помощью визуализации и демонстрации в реальном времени, студенты могут лучше понять абстрактные и технические аспекты этой темы.

- **Демонстрация практических навыков:** Наши интерактивные видеоуроки не только объясняют теорию, но и показывают, как применять знания на практике. Студенты видят реальный код и процессы, связанные с созданием, изменением и управлением массивами.

- **Интерактивные упражнения:** Видеоуроки включают интерактивные элементы, позволяя студентам активно участвовать. Они могут отвечать на

вопросы, решать задачи и выполнять практические упражнения непосредственно во время просмотра видеоуроков [2].

- **Поддержка самостоятельного обучения:** Видеоуроки доступны в любое удобное время, что позволяет студентам самостоятельно учиться и повышать свои навыки в работе с массивами.

- **Повышение мотивации:** Мы представляем информацию и задачи в виде игровых элементов, головоломок и квестов, что способствует вовлеченности студентов и повышению их мотивации.

- **Интерактивная обратная связь:** В процессе просмотра видеоуроков, студенты получают мгновенную обратную связь о своих ответах и действиях, что помогает им улучшать свои навыки.

Интеграция интерактивных видеоуроков в нашу методику делает обучение работы с массивами еще более доступным и эффективным, и позволяет студентам более глубоко понять и применять эту важную тему.

Применение игровых элементов: для сделки обучения более привлекательным и увлекательным, мы внедрили игровые элементы, такие как головоломки, квесты и симуляции. Студенты могут решать задачи, соревноваться между собой и достигать целей, что способствует повышению мотивации и вовлеченности.

Поддержка студентов: Мы предоставляем поддержку студентам в виде онлайн-коммуникации с опытными преподавателями и форумов, где они могут задавать вопросы и обмениваться опытом с другими студентами [6]. Это позволяет студентам получать помощь и решать возникающие трудности.

Наша методика обеспечивает полное и глубокое понимание работы с массивами, учитывая потребности новичков в программировании. Мы верим, что инновационные педагогические технологии способствуют успешному освоению этой важной темы.

Обсуждение

Использование инновационных педагогических технологий, включая интерактивные видеоуроки, VR и AR технологии, при обучении работы с массивами в программировании, поднимает несколько важных аспектов и вызовов. Давайте рассмотрим их подробнее:

- *Повышение мотивации студентов:* Интерактивные видеоуроки и игровые элементы в обучении могут значительно повысить мотивацию студентов. Этот подход делает обучение более увлекательным и способствует большей активности и интересу со стороны обучающихся [3].

- *Более глубокое понимание:* Визуализация и интерактивность помогают студентам более глубоко понять сложные концепции, связанные с массивами.

Интерактивные упражнения и трехмерные модели позволяют студентам видеть и ощущать данные аспекты в реальном времени.

- *Самостоятельное обучение:* Интерактивные видеуроки обеспечивают студентам возможность самостоятельного обучения в удобное для них время и темп. Это особенно важно для тех, кто стремится овладеть программированием в свободное от учебы или работы время.

- *Интерактивная обратная связь:* Возможность получать мгновенную обратную связь о своих ответах и действиях помогает студентам улучшать свои навыки и корректировать ошибки на ранних этапах обучения [5].

- *Интеграция VR и AR технологий:* Включение виртуальной и дополненной реальности расширяет границы обучения. Студенты могут буквально "окунуться" в мир массивов и видеть их в трехмерном пространстве. Это не только делает обучение более интересным, но и позволяет понимать, как массивы могут применяться в реальных приложениях [7].

Эти аспекты подтверждают, что использование инновационных педагогических технологий в обучении работе с массивами способствует более эффективному и интересному обучению новичков в программировании.

Заключение

В данной статье мы обсудили методику преподавания работы с массивами в программировании, с акцентом на инновационных педагогических технологиях. На протяжении всего исследования мы подчеркнули важность визуализации, интерактивности и использования интерактивных видеуроков, а также VR и AR технологий в обучении.

Интеграция VR и AR технологий позволяет студентам взаимодействовать с данными в трехмерном пространстве, что делает обучение более интересным и практичным. Эти инновационные методы помогают преодолевать трудности, с которыми сталкиваются новички в программировании при работе с массивами.

В заключение, наша методика представляет собой эффективный способ обучения, который может сделать процесс усвоения темы массивов в программировании более интересным и доступным для всех студентов. Использование визуализации, интерактивности и технологий виртуальной и дополненной реальности способствует более глубокому и практичному пониманию данной темы, что в свою очередь способствует лучшим результатам в обучении.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Turakulov O., Jomurodov D. VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES: DEVELOPMENT, APPLICATIONS, AND PERSPECTIVES

//International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 250-253.

2. Jomurodov D., Meliyeva M. THE ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AUTOMATED SYSTEMS IN COMPUTER SCIENCE LEARNING //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.

3. Jomurodov D. THE BENEFITS OF USING AN AUTOMATED SYSTEM FOR COMPUTER SCIENCE EDUCATION //Scienceweb academic papers collection. – 2023.

4. Abdumo‘minovich S. A., Xolbutayevich T. O., Mamasoliyevich J. D. TO‘LDIRILGAN REALLIK SUN‘IY INTELLEKT BILAN KELAJAK TEXNOLOGIYASIGA AYLANMOQDA //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 187-190.

5. Jomurodov, D. (2022). Virtual va to‘ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 166-169.

6. Kayumov O. et al. ELECTRONIC PLATFORM FOR RECOGNITION AND TEACHING OF SIGN LANGUAGE PICTURES BASED ON UZBEK GRAMMAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 263-268.

7. Жомуродов Д., Улашев А. Дополненная реальность в робототехнике: объединение миров ради будущего //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 49-52.

8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).

9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).

11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.

12. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).